

O‘ZBEK TILIDA ORFOGRAFIK XATOLARNI TAHRIRLASH MUAMMOLARI

¹Sh.B. Abidova, ²Sh.R. Ismoilov, ³Sh. Qo‘ziyev, ⁴O. Abduvosiqov

^{1,2,3,4}Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14195604>

Bugungi kunda axborot texnologiyalari barcha sohalar bilan chambar-chas bog‘liq desak mubolag‘a qilmagan bo‘lamiz, ya‘ni axborot texnologiyalari barcha sohalarga kirib bordi. Shu jumladan kompyuter lingvistikasida ham keng foydalanib kelinmoqda. Misol sifatida mavjud izohli lug‘atlarni elektron lug‘at shakliga olib kelish, elektron tarjimon dasturlarni yaratish, til korpusini ishlab chiqish va boshqalar bo‘yicha tadqiqotlarni keltirish mumkin.

Yuqorida keltirilgan misollar bo‘yicha xorijda va respublikamizda ko‘plab olimlar tadqiqot ishlarini olib bormoqdalar. Jumladan kompyuter lingvistikasining bir bo‘lagi bo‘lgan tillardagi grammatik va orfografik xatolarni aniqlash va tahrir qilish bo‘yicha ham bir qator ishlar amalga oshirilgan hamda online tahrirlovchilar ham mavjud.

Ushbu ishlab chiqilgan tahrirlovchilar foydalanuvchilar uchun matn sifatini oshirishga va xatolarni aniqlab tezda bartaraf etishga imkon beradi.

Quyida mavjud online tahrirlovchilar tahlili keltirib o‘tilgan.

No	Dastur nomi	Pullik	Ko‘p tillarni qo‘llab quvvatlash	Xatoliklarni aniqlash
1.	LanguageTool	+	+	+
2.	Microsoft muharriri	-	-	+
3.	Reverso	-	-	+
4.	Orfo	+	+	+
5.	Text.ru	+	-	-
6.	Advego	-	+	+
7.	Google Docs	-	+	+
8.	Glavred	-	-	-
9.	Yurida-Orfo	+	-	+

Tahlillar natijasida shuni ko‘rish mumkinki, keltirib o‘tilgan tahrirlovchi dasturlarda o‘zbek tilidagi matnlarni tahrirlash imkoniyati mavjud emas.

Shundan kelib chiqqan holda o‘zbek tilidagi matnlardagi orfografik xatolarni aniqlash masalasi belgilab olindi.

O‘zbek tilida orfografik xatolarni aniqlash oson emas, chunki tilning murakkab tuzilishi, so‘z yasalishi va talaffuzdan kelib chiqadigan muammolar bu jarayonni murakkablashtiradi.

O‘zbek tili turkiy tillar oilasining aglutinativ tillar guruhiga kiradi, yani o‘zbek tilida so‘z birikmalari o‘zak so‘zga affikslarni qo‘shish orqali hosil qilinadi.

O‘zbek tilida orfografik xatolarni tahrirlovchi dasturda quyidagilarni inobatga olish maqsadga muvofiq bo‘ladi:

1. *Tilning morfologik va sintaktik murakkabligi.* O‘zbek tili boy morfologik tuzilishga ega bo‘lib, so‘zlar turli affikslar yordamida yasaladi. So‘z yasaliş tizimi, masalan, so‘zlarning son, hol yoki egalik shakllari bilan o‘zgarishi, xatolarni avtomatik ravishda aniqlashni qiyinlashtiradi. Masalan, bir so‘zning ko‘plik yoki ayrim hollarini noto‘g‘ri qo‘llash murakkab tahlilni talab qiladi.

2. *Talaffuz va yozuv o‘rtasidagi tafovutlar.* O‘zbek tili fonetik qonuniyatlarga amal qiladi, bu esa ayrim so‘zlarning yozilishi va talaffuzi o‘rtasida tafovut keltirib chiqaradi. Masalan, o‘zlashma so‘zlarda ba‘zan talaffuz qoidalariga mos ravishda yozilmaslik holatlari mavjud bo‘ladi, bu esa xatolarni aniqlash jarayonida qiyinchilik tug‘diradi.

3. *Dialekt va sheva ta’siri.* O‘zbek tilida turli sheva va dialektlarning mavjudligi ham matnda orfografik xatoliklarga sabab bo‘ladi. Mahalliy dialektlar va shevalar talaffuzdagi o‘zgarishlar yoki so‘z yasalişining o‘ziga xosligi bilan orfografik aniqlikni pasaytirishi mumkin.

4. *Orfografik qoidalar va istisnolar.* O‘zbek tili orfografiyasida ba‘zan istisno holatlar mavjud bo‘lib, ularga alohida e‘tibor qaratish zarur. Masalan, ba‘zi qo‘shimchalar va tovush o‘zgarishlari universal qoidalarga mos kelmasligi mumkin. Bu istisnolarni hisobga olish uchun murakkab algoritmlar zarur [2].

Matnli hujjatlarni imlo tekshirishning ko‘plab algoritmlari mavjud. 1-rasmda tekshirish algoritmlari tasvirlangan.

1-rasm. Tekshirish algoritmlari.

Ushbu rasmda imlo xato va orfografik xatolarni aniqlashning 2 xil usuli keltirilgan. Bulardan birinchi usul lug‘at bilan tekshiruv, 2-usul esa lug‘at yordamisiz tekshiruv hisoblanadi.

O‘zbek tilida murakkab so‘z birikmalarini hosil qilish quyidagi sxema yordamida amalga oshiriladi [1, 3].

2-rasm. Murakkab so‘z yasovchi sxema

3-rasm. Tahrirlovchi IDEF0 modeli

Yuqoridagi rasmda tahrirlovchi dastur berilgan model va algoritmi asosida matndagi orfografik xatolarni tahrirlash jarayoni tasvirlangan.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak o‘zbek tilida orfografik xatolarni aniqlash muammolari murakkab bo‘lsa-da, zamonaviy texnologiyalar yordamida ularni hal qilish imkoniyatlari mavjud. Morfologik va fonetik xususiyatlarni chuqur o‘rganish va ularga mos algoritmlar yaratish orqali matnlarni tahlil qilish tizimlarini takomillashtirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nazirova Elmira, Abidova Shaxnoza, Obidova Shaxnoza Mathematical model and algorithm of simple words and simple sentences in the Uzbek language // 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (Scopus). Date Added to IEEE Xplore: 17 January 2022. DOI: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670202.
2. Большакова Ye.И., Клышинский Э.С., Ландэ Д.В., Носков А.А., Пескова О.В., Ягунова Е.В. Автоматическая обработка текстов на естественном языке и компьютерная лингвистика : учеб. пособие / — М.: МИЭМ, 2011.
3. Nazirova E.Sh., Abidova Sh.B. Mathematical model and algorithm for calculating complex words in Uzbek Language. // Solid State Technology. Volume: 64, Issue 2. 2021 y. pp. 4347-4359.
4. Nazirova E.SH, Boymurodov F.F. Tabiiy tilli matnlarni avtomatik qayta ishlash tizimlari tahlili. <https://scienceweb.uz/publication/14975>